
ИСТОРИЯ

ЛЕНИН И ОКТЯБРЬ: ТРУДНЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ

Per aspera ad astra
(лат. через тернии к звёздам)

ЧАСТЬ 3. ИЮЛЬСКИЙ КРИЗИС: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Калашников Владимир Валерьянович
— д.и.н., профессор С.-Петербургского
государственного электротехнического
университета «ЛЭТИ»
им. В. И. Ульянова (Ленина)

Аннотация. Автор рассматривает тактику борьбы за власть, которую применяли большевики в мае–августе 1917 года. Акцент сделан на события Июльского кризиса и ту новую тактику, которую Ленин предложил в «июльских тезисах». Показана та разница, которая существо-

вала в позициях Ленина и ЦК большевиков накануне и в ходе корниловского мятежа.

Ключевые слова. Владимир Ленин, Лев Каменев, Александр Керенский, Первый Всероссийский съезд крестьянских депутатов, Первый Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов, июньская демонстрация, июльский кризис, июльские тезисы Ленина, корниловский мятеж.

LENIN AND THE OCTOBER REVOLUTION: HARD WAY TO DO PART 3. THE JULY CRISIS: CAUSE AND CONSEQUENCE

Kalashnikov Vladimir Valeriyonovich,
Doctor of Science, History, Professor of Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI" named after V.I. Ulyanov (Lenin)

Annotation. The tactics of struggle for power adopted by Bolsheviks in May – August of 1917 are considered in this article. Main attention is paid to the events of the July crisis and to the “July theses” presented by Lenin after the July Days. The difference in positions of Lenin and Bolshevik party Central Committee before and in process of the Kornilov Coup is exposed.

Keywords. Vladimir Lenin, Lev Kamenev, Alexander Kerensky, First All-Russian congress of Peasant Deputies, First All-Russian congress of Workers and Soldiers Deputies, June demonstration, July crisis, Lenin's July theses, Kornilov rebellion.

DOI: 10.5281/zenodo.14277146

В первых двух статьях автор: 1) ответил на вопросы о том, *когда и почему* Ленин создал новую («апрельскую») стратегию развития революции в условиях России; 2) раскрыл её *суть* как стратегии соединения борьбы за демократию с борьбой за социализм; 3) показал относительный успех Ленина при принятии нового курса в

апреле на местных и Всероссийской конференциях РСДРП (б); 4) проанализировал причины и итоги Апрельского кризиса.

В этой статье рассказано о том, как формировалась и воплощалась тактика борьбы большевиков за власть в мае – августе 1917 года. В это сложное время многим большевикам казалось, что курс Ленина на быстрый приход партии к власти нереален. Реальной альтернативой представлялся переход власти в руки многопартийных Советов, в которых большевики нескоро получат большинство в масштабе страны. Ход событий зависел от позиции самой крупной партии того времени – партии социалистов-революционеров (ПСР). Именно её решения могли либо открыть, либо закрыть большевикам путь к власти.

* * *

Как отмечалось ранее, главным итогом Апрельского кризиса стало образование коалиционного правительства либералов и правых социалистов. В принятой 5 мая Декларации говорилось, что правительство «открыто ставит своей целью *скорейшее достижение всеобщего мира ... без аннексий и контрибуций на началах самоопределения народов*», будет бороться с хозяйственной разрухой «проведением *государственного и общественного контроля* над производством, транспортом, обменом и распределением продуктов», обеспечит «*скорейший созыв Учредительного собрания*». По вопросу о земле правительство обещало «*регулировать землепользование в интересах народного хозяйства и трудящегося населения*» [5]. Такая программа ставила под вопрос расчёт Ленина на то, что правые социалисты окажутся неспособными решить вопросы о земле и мире в интересах народных масс.

Крестьянский съезд. Правительственная Декларация от 5 мая получила дружную поддержку на I Всероссийском съезде Советов крестьянских депутатов, который работал 4–28 мая в Петрограде под руководством эсеров. Из 1115 делегатов эсеров было 537, меньшевиков – 103, большевиков – 9 человек (более 20-ти вместе с прикнувшей группой «14 беспартийных», организованной М. В. Фрунзе). За доверие реорганизованному Временному правительству уже в начале съезда (8 мая) проголосовали более 800 делегатов (16 против, 14 воздержались).

Главным на съезде был аграрный вопрос. Делегаты привезли сотни наказов и решений губернских крестьянских съездов и армейских организаций, выступавших за уравнительный передел. Вот пункты типичного наказа, поступившего от X армии Западного фронта и опубликованного 19 мая в газете «Солдат-гражданин» (органе Московского Совета солдатских депутатов): «Для уничтожения всяких следов крепостничества Учредительным собранием должны быть осуществлены следующие мероприятия: 1. Все земли, монастырские, церковные, удельные, кабинетские, казённые, помещичьи и вообще частновладельческие по приговору Учред. собр. объ-

являются общенародным достоянием без выкупа. 2. Частная собственность на землю уничтожается, и земля, как несозданная руками человека, не может быть ни продаваема, ни покупаема. 3. Заведывание землями переходит к центральным и местным органам самоуправления. 4. Землю в пользование получает только тот, кто может её обрабатывать своим трудом при помощи своей семьи — или в товариществе...» [21, с.131]. Лидеры ПСР заверили делегатов в том, что эти наказы совпадают с программой партии по аграрному вопросу, но резолюция по аграрному вопросу была принята лишь в конце съезда (25 мая) и под явным влиянием действий большевиков.

Уже 11 мая Ленин опубликовал в «Солдатской правде» открытое письмо к делегатам, в котором предлагал «крестьянам на местах немедленно брать всю землю, не платя помещикам никакой арендной платы и не дожидаясь Учредительного собрания». Он также заявил о том, что коалиционное правительство будет продолжать войну и не даст скорого демократического мира, и призвал крестьян бороться за установление в стране государственной власти, которая принадлежала бы «всецело и исключительно Советам рабочих, солдатских, крестьянских и прочих депутатов» [22]. Лидеры эсеров не дали Ленину выступить на съезде с докладом, и 22 мая он выступал в прениях, намного превысив лимит времени по требованию рядовых делегатов. Им роздали ленинский проект резолюции, в котором в частности говорилось: «Крестьянство должно организовано, через свои Советы крестьянских депутатов, **брать всю землю на местах немедленно** для хозяйственного распоряжения ею, нисколько не предрешая этим окончательного установления земельных распоряжков Учредительным собранием или Всероссийским Советом Советов, если народ передаст центральную государственную власть в руки такого Совета Советов» [9, т. 32, с.165]. Отметим в скобках стремление Ленина провести мысль о том, что высшим органом власти в стране должен быть Совет Советов как альтернатива Учредительному собранию. Эту мысль он в разной форме продвигал уже с «Апрельских тезисов», в которых Учредительное собрание в принципе не упоминалось.

Лидеры ПСР оценили позицию Ленина как «прямой, откровенный призыв к анархии, к бунту против революции» [4], но под давлением рядовых делегатов в постановление съезда по аграрному вопросу включили положение о том, что уже **до** Учредительного собрания, которое окончательно разрешит этот вопрос, в целях устранения продовольственного кризиса «все земли ... без исключения должны перейти в ведение земельных комитетов» с правом последних самим определять порядок обработки и уборки полей, укоса лугов и т. п. [21, с.146–148]. Это положение отражало постфевральскую ситуацию в деревне, где многие помещики заняли выжидательную позицию, понимая невозможность заключать с крестьянами договоры аренды на прежних кабальных условиях. Росло число попыток дробить крупные поместья фиктивными сделками купли-продажи земли. Весенний сев оказался под угрозой боль-

шого недосева, и крестьяне требовали немедленных действий, которые практически нарушали право частной собственности на землю. Ленин учёл и использовал эти настроения. По сути постановление съезда по аграрному вопросу положило начало той крестьянской революции, на которую он делал ставку в мартовских «Письмах из Далека» [9, т. 31, с. 56]. Такой пункт в резолюции был победой Ленина, но общие итоги работы крестьянского съезда, казалось, говорили о поражении большевиков. Силу эсеров ярко демонстрировали результаты выборов в Исполком Всероссийского Совета крестьянских депутатов. Лидер эсеров Виктор Чернов получил 810 голосов, примкнувший к эсерам трудовик Александр Керенский – 804, Ленин – только 20 голосов. Мало голосов получили и будущие лидеры левых эсеров Мария Спиридонова (7) и Борис Камков (10) [21, с. 141-142]. Отметим, что выборы в Исполком проводились до выступления Ленина на съезде, и поэтому за него голосовали только большевики и примкнувшие к ним.

III съезд ПСР. Лидеры эсеров в целом трезво оценили реальные результаты работы I Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов и отразили их в решениях, которые ПСР приняла на своём III съезде (25 мая – 4 июня), собранном сразу после крестьянского съезда. Владимир Зензинов, выступая на съезде по аграрному вопросу, заявил: «Мы во чтобы то ни стало должны провести аграрную реформу в *неурезанном* виде» [12, с. 516]. Более того, съезд ПСР принял резолюцию, которая в подтверждение решения крестьянского съезда признавала необходимым немедленный *«переход всех земель в ведение земельных комитетов, которые заботятся о поддержании с.-х. производства на возможно высоком уровне, о развитии общественной и артельной обработки земли и о возможно равномерном и правильном распределении земли между отдельными трудовыми хозяйствами»* [12, с. 602]. Радикально звучала и резолюция о войне, принятая 1 июня по докладу Абрама Гоца: «Мы призываем народы воюющих стран заставить свои правительства и свои господствующие классы отказаться от захватных стремлений: взять дело мира в свои руки... мы заявляем, что рус. народу, широким массам рабочих и крестьян, империалистич. цели войны чужды и что рус. демократия не желала и не желает никаких захватов» [18].

В целом, резолюции, принятые съездом ПСР, были очень похожи на большевистские, в том числе и в вопросе об осуществлении переходных шагов к социализму. Резолюция о текущем положении, написанная Виктором Черновым, заканчивалась словами о том, что Партия социалистов-революционеров «готовится к дальнейшей борьбе в ту мировую эпоху, которой, быть может, суждено быть переходной между эпохой чистого буржуазного господства и эпохой водворения социалистического строя» [12, с. 598]. Напомним о том, что в годы мировой войны Чернов выдвинул лозунг: «через революцию в отдельной стране – к революционному кризису об-

щеевропейского масштаба и значения". Большинство делегатов съезда трактовали все принятые положения в революционном духе, и правое крыло партии явно не смогло повести за собой съезд. Слабость правых подтвердили выборы в ЦК: военный министр А.Ф. Керенский не получил необходимого числа голосов. Большинство делегатов подозревали его в желании ограничить права солдат, что проявилось в подписанной им 11 мая «Декларации прав солдата».

В то же время следует отметить, что резолюции съезда содержали и положения, которые открывали возможность сохранить блок с кадетами путём взаимных уступок. Прежде всего это касалось резолюции о войне. Она одобряла идею крупного наступления на фронте, которого всю весну 1917 г. требовали от Временного правительства союзники по Антанте. В резолюции говорилось о том, что партия эсеров считает «недопустимым внесение в армию демагогич. проповеди отказа от всякого *движения вперёд из окопов* и неповиновение распоряжениям рев. пр-ва» и находит «необходимым... приведение армии в полную боевую готовность и создание из неё силы, способной к *активным операциям* во имя осуществления задач рус. рев-ции и её междунар. политики». Именно эту линию лидеры эсеров сделали главной в своей практической политике.

Съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. В июне в Петрограде почти месяц работал I Всероссийский Съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Число делегатов постоянно росло и к 12 июня достигло 1090 человек. О своей партийности заявили 777 делегатов, среди них: 285 эсеров, 248 меньшевиков, 105 большевиков, 73 внефракционных социалиста, 32 меньшевика-интернационалиста, 10 меньшевиков-объединенцев, 10 бундовцев, 5 трудовиков, 3 плехановца, 3 народных социалиста, 1 анархист-коммунист и ещё 2 делегата, которые определили себя как «стоящие на платформе с.-р. и с.-д.». На съезде идейно доминировали меньшевики. Их поддерживали эсеры, составлявшие большинство за счёт делегатов из воинских частей. Этот союз обеспечил поддержку съездом программы коалиционного правительства («за» голосовали 543 делегата, «против» – 126 при 52 воздержавшихся). Ленин в своём докладе предлагал съезду реализовать лозунг «Вся власть Советам», определив её как «ту власть, без которой не может быть победы русской революции в смысле победы над помещиками, в смысле победы над империализмом» [13]. Однако эта резолюция не прошла. Соотношение сил показали и выборы в руководящий орган – ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный комитет Советов рабочих и солдатских депутатов). В его состав вошли 320 депутатов: 123 меньшевика, 119 эсеров, 58 большевиков, 13 «объединённых социал-демократов», 7 прочих. Председателем ВЦИК стал меньшевик Николай Чхеидзе.

В центре внимания съезда был вопрос о войне и мире, и делегаты приняли резолюцию, предложенную правыми социалистами. Она носила противоречивый харак-

тер. С одной стороны, съезд поручил правительству обеспечить *быстрое заключение* демократического мира, а с другой высказался в пользу *наступления* на фронте. Очевидно, что наступление закрывало путь к быстрому заключению мира, поскольку в тех условиях оно могло только показать слабость русской армии: к этому времени в солдатской массе уже сложилась формула: «фронт держать, в наступление не идти» [17]. Именно так вскоре и случилось.

Июньская демонстрация. Против активных действий на фронте выступали и солдаты Петроградского гарнизона, поскольку правительство стало направлять их на фронт вопреки прежнему решению не выводить из столицы воинские части, активно участвовавшие в Февральской революции. Такие части рассматривались как защитники революции от возможных ударов контрреволюции. Шестого июня Военная организация большевиков («Военка») сообщила членам ЦК о желании почти 60 тыс. солдат Петроградского гарнизона принять участие в антивоенной демонстрации. Ленин поддержал эту идею и высказался за то, чтобы поднять и рабочих: «Без рабочих нельзя». Он наметил лозунги и план действий в случае успеха демонстрации: «Лозунги наши. ... Долой буржуазных министров. ... Переход власти к Совету, и [он] немедленно предлагает условия мира». Такой план порождал вопросы, поскольку было понятно, что легально власть может перейти только в руки эсеро-меньшевистских лидеров нынешних Советов, но они выступали за коалицию с кадетами и имели прочное большинство на идущем в это время съезде Советов. Ситуация осложнилась и тем, что солдаты хотели выйти на демонстрацию с оружием. В таких условиях часть членов ЦК высказались против проведения демонстрации, боясь провокаций и вооружённых столкновений с правыми силами. Протоколы заседаний ЦК с обсуждением этого вопроса не сохранились, но сохранились протоколы заседания Петербургского комитета большевиков, на котором присутствовали видные деятели партии. Протоколы показывают, что участники заседания от 6 июня по-разному понимали смысл предложения Ленина и считали демонстрацию опасной.

Ногин: «Ленин предлагает революцию. Можем ли это сделать? Мы в стране в меньшинстве. Наступления в 2 дня не подготавливаются».

Зиновьев: «Ставим на карту голову партии!».

Крупская: «Не будет мирной, а потому, может быть, нельзя».

Сталин: «Нельзя форсировать, но нельзя прозевать» [14, с. 247-249].

Решили выяснить настроение рабочих. Члены ПК и «Военки», пообщавшись с рабочими на заводах и солдатами в полках, пришли к выводу, что вне зависимости от решения большевиков ряд заводов и полков выйдут на демонстрацию, и её возглавят анархисты, которые в эти дни резко усилили своё влияние. В ночь на 9 июня состоялось собрание членов ЦК, ПК, райкомов партии большевиков, «Военки», а также представителей ряда полков, заводов и профсоюзов. За проведение демон-

страции высказался 131 участник, 6 – против, 22 – воздержались [14, с. 273-274]. Демонстрация «из войсковых частей и рабочих» была назначена на субботу 10 июня на 2 часа дня. ЦК особо подчеркнул мирный характер демонстрации. Её целью была пропаганда лозунга «Вся власть Советам» и стремление показать делегатам Всероссийского съезда Советов нежелание рабочих и солдат столицы поддерживать правительство с участием кадетов. О возможности взятия власти партией большевиков речь не шла. Большевики знали, что даже в столицах их сторонники пока ещё в меньшинстве. В мае в Петрограде прошли выборы в районные думы, на которых большевики получили 19,4%, кадеты 25%, правые социалисты 55% голосов. В Москве в июне прошли выборы в городскую думу. Большевики получили 11%, кадеты 17%, правые социалисты 70% голосов [11].

Эсеро-меньшевистские лидеры, узнав о готовящейся демонстрации, провели 9 июня на вечернем заседании съезда Советов решение о запрете всех демонстраций на три дня, объявив «врагами революции» тех, кто не подчинится запрету. Временное правительство выставило на улицах города военные патрули. Риск вооружённых столкновений стал весьма вероятным. ЦК большевиков в ночь на 10 июня в неполном составе (всего 5 членов) обсудил ситуацию и отменил демонстрацию [16, 10 июня]. За отмену высказались Каменев, Зиновьев и Ногин. Воздержались – Ленин и Свердлов. На решение ЦК повлияло известие о том, что фракция большевиков-делегатов I Всероссийского съезда Советов выступает против проведения демонстрации, запрещённой съездом [14, с. 289, 291, 295]. Демонстрация не состоялась. Решение ЦК отменить демонстрацию вызвало острый спор на заседании Петербургского комитета большевиков 11 июня:

А. Слуцкий: «ЦК проявил самое преступное, самое жестокое – он проявил колебание: подорвал ... доверие ответственных работников».

М. Лацис: «Надо было предвидеть, что демонстрация может вылиться в восстание. Если мы к нему не готовы, то надо было отнестись к решению вопроса о демонстрации отрицательно с самого начала».

М. Калинин: «ПК судит поступок ЦК с узкой, петербургской точки зрения, в то время как это акт общегосударственной важности» [14, с. 297, 299, 300].

Ленин оправдывал решение об отмене демонстрации. В то же время он говорил об изменении ситуации в связи с выступлением лидера меньшевиков Ираклия Церетели, который 11 июня прямо обвинил большевиков в попытке захвата власти и заявил: «Большевиков надо обезоружить». В ответ Ленин, выступая 11 июня на заседании ПК, бросил такую фразу: «Сегодня революция вступила в новую фазу своего развития. ... Мирные манифестации – это дело прошлого». В этой связи Ленин предлагал готовиться, но не нападать первыми: «Мы не должны давать повода к нападению, пусть нападают они ... жизнь за нас, и ещё неизвестно, как удастся им нападение: на фронте стоят войска, дух недовольства у них очень силен, в тылу до-

роговизна, разруха и пр.» [9, т. 32, с. 330–331]. Через день Ленин опубликовал статью «На переломе», в которой заявил, что «империалисты пытаются – рукой вождей мелкобуржуазной демократии, Церетели, Черновых и т. д. – одним резким и решительным ударом покончить с растущей силой пролетарской партии». Вождь большевиков предложил: «пусть грядущие Кавеньяки начинают первыми. ... Пролетариат Петрограда будет выжидать, копя свои силы и готовясь к отпору, когда эти господа решатся перейти от слов к делу» [16, 20 (13) июня].

Вскоре стало ясно, что отмена большевиками несанкционированной съездом вооружённой демонстрации была правильной. Поскольку запрет демонстрации, которую готовили большевики, компрометировал Всероссийский съезд Советов, постольку лидеры правых социалистов решили провести 18 июня свою демонстрацию под лозунгом поддержки коалиционного правительства. Однако в тот день в Петрограде, Москве и других городах демонстрации прошли под лозунгами «Вся власть Советам», «Долой 10 министров-капиталистов», «Долой войну». Успех лозунгов большевиков был очевидным и требовал осмысления.

По воспоминаниям большевика Н. И. Подвойского, одного из руководителей «Военки», сразу после демонстрации 18 июня Ленин сказал ему: «демонстрацией пролетариат ничего не добился. Он (пролетариат) должен с нею вместе похоронить *иллюзию на мирную возможность* передачи власти Советам» [15]. Ленин вполне мог сказать такую фразу, но она не объясняла всей его позиции. Эту позицию вождь большевиков чётко изложил делегатам Всероссийской конференции фронтовых и тыловых военных организаций РСДРП (б), которая проходила в столице с 16 по 23 июня. Делегаты представляли 26 тысяч членов партии, входивших в большевистские организации, созданных в основном на Северном и Западном фронтах. Делегаты участвовали в демонстрации 18 июня и были воодушевлены её успехом. Ряд из них ставил вопрос о необходимости дальнейших действий с целью взятия власти. Ленин в своём выступлении так ответил на эти настроения: «Если и удалось бы сейчас власть взять, то наивно думать, что, взявши её, мы сможем удержать. Мы не раз говорили, что единственно возможной формой революционного правительства являются Советы. Каков же удельный вес нашей фракции в Советах? Мы в ничтожном меньшинстве ... пролетарская партия должна бороться за влияние внутри Советов ... контрреволюционеры ... всяческими средствами пытаются спровоцировать нас на преждевременное, сепаратное выступление, но мы на эту удочку не пойдём, нет, мы не доставим им такого удовольствия. ... Время работает на нас» [6]. Эти слова Ленина известны только по воспоминаниям большевика М. Кедрова и не вошли в собрание ленинских работ. Однако в ходе конференции делегаты не раз ссылались именно на такую позицию Ленина: он сдерживал «горячие головы». В принятой резолюции «О текущем моменте» говорилось о необходимости «решительно бороться против анархических настроений и попыток частичных дезорганизующих выступлений, кото-

рые, если они преждевременны, могут сыграть лишь на руку буржуазии, сознающей неизбежность нового революционного этапа и поэтому неистовствующей и желающей сорвать назревание этого этапа в сознании большинства народа» [7]. Резолюция отражала тот факт, что позиции большевиков в армии ещё были слабыми. Ситуацию на фронте наиболее точно определил делегат Васильев: «На фронте настроение не большевистское, нет, там настроение *антимилитаристское*. И этим сказано все» [1].

В итоге к концу июня позиция большевиков выглядела так: самим не выступать, на провокации не поддаваться, но готовиться ответить на удар контрреволюции. С таким пониманием текущих задач партии Ленин 29 июня уехал в деревню Нейвола с тем, чтобы отдохнуть несколько дней на даче большевика В. Д. Бонч-Бруевича.

Отставка кадетов. Однако 2 июля в Петрограде разразился правительственный кризис: пять министров-кадетов вышли из состава коалиционного кабинета. Они протестовали против действий министров-социалистов, считая их слишком левыми. Важным поводом стал законопроект о *запрете купли-продажи* земли до Учредительного собрания, который внёс министр земледелия эсер Виктор Чернов с тем, чтобы не позволить помещикам дробить крупные поместья притворными сделками. Кроме того, кадеты критиковали военного министра Александра Керенского за уступки, сделанные Центральной Раде Украины. Созданная вскоре после Февраля Украинская Центральная рада (УЦР) объединила большое число украинских социалистов, кооператоров и других общественных организаций. Все они отстаивали идею национально-территориальной автономии Украины. УЦР 10 июня приняла свой Первый Универсал, в котором говорилось: «Не отделяясь от всей России, не разрывая с государством русским, пусть народ украинский на своей земле имеет право *сам управлять* своей жизнью. Пусть порядок и строй на Украине определит выбранное всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием Всенародное *украинское* собрание (Сейм)». В конце июня в Киев приехала делегация Временного правительства во главе с Керенским, который в принципе согласился с идеей национально-территориальной автономии Украины, но просил лидеров УЦР ждать окончательного решения вопроса Всероссийским учредительным собранием. Кадеты стояли за «единую и неделимую» Россию и увидели в согласии Керенского опасный прецедент, поскольку идеи федеративного устройства были популярны во всех национальных регионах империи и нередко скрывали за собой стремления к сепаратизму. Уход кадетов из правительства поставил в повестку дня вопрос о формировании нового кабинета, и это побудило радикальную часть рабочих и солдат столицы требовать образования правительства только из представителей партий, входивших в Советы, т. е. без министров-капиталистов.

Июльские дни. Зачинщики. Начало июльским событиям положили действия са-

мой крупной части гарнизона – Первого пулемётного полка, известного своими радикальными настроениями и недовольного решениями правительства направить на фронт 30 пулемётных команд для участия в начавшемся наступлении. Утром 3 июля солдаты полка под влиянием анархистов решили поднять солдат гарнизона на вооружённую демонстрацию против Временного правительства. Активисты Военной организации большевиков («Военки»), следуя установке ЦК не допускать преждевременных выступлений, попытались остановить пулемётчиков. Однако солдаты поначалу даже не пустили большевиков на полковой митинг со словами: «Знаем их: четыре месяца сюда ходят и отговаривают от выступления. Теперь будет с нас. Не поверим». Однако в итоге большевики были выслушаны, но даже попытка С. Орджоникидзе уговорить солдат отложить выступление на день не получила поддержки. Ряд солдат – члены полковой организации большевиков – заявили, что «лучше выйдут из партии, но не пойдут против постановления полка». Прапорщик А. Я. Семашко, выборный начальник полка, большевик с 1907 г., также подчинился солдатской стихии и вместе с анархистом И. С. Блейхманом возглавил созданный в полку Временный революционный комитет. Комитет послал делегации на заводы, в части гарнизона и в Кронштадт с призывом присоединиться. Призыв имел успех на многих заводах и в полках. Тем не менее вечером 3 июля в 17 часов на заседании ВЦИК Сталин от имени ЦК партии большевиков официально заявил, что «мы решили не выступать». Вместе с тем позже на рабочей секции Петросовета большевики провели резолюцию: «Ввиду кризиса власти рабочая секция считает необходимым настаивать на том, чтобы Всер. съезд СРС и К. Деп. взял в свои руки всю власть». Резолюция появилась потому, что большевики на заводах и фабриках оказались перед выбором: либо уйти в сторону и потерять авторитет среди своих радикальных сторонников, либо как-то присоединиться к стихийному движению. Поздно вечером ЦК большевиков получил сообщение о том, что 30 тыс. путиловских рабочих отправились к Таврическому дворцу с лозунгом «Вся власть Советам». Затем из Кронштадта позвонил большевик Фёдор Раскольников и сообщил, что он не смог удержать матросов от выступления, и завтра утром они придут в столицу с оружием в руках. Столкнувшись с такой ситуацией, ЦК большевиков ночью провёл совещание с участием членов ЦК, ПК и Военки, а также лидеров Междурайонного комитета социал-демократов во главе с Львом Троцким, которые готовились объединиться с большевиками. Совещание высказалось за то, чтобы возглавить движение и придать ему «мирный и организованный характер, не задаваясь целью вооружённого захвата власти». Утром 4 июля ЦК опубликовал листовку, в которой говорилось: «... пусть Всероссийский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов возьмёт всю власть в свои руки. Такова воля революционного населения Петрограда, который имеет право довести эту свою волю путём *мирной и организованной* демонстрации до сведения заседающих сейчас исполнительных комитетов Всероссийского Совета

Раб., Солд. и Крестьянских Депутатов». Иными словами, это был призыв к лидерам эсеров и меньшевиков срочно созвать *объединённый* съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов для решения вопроса о власти.

Демонстрация. Днём 4 июля в Питере состоялась многотысячная демонстрация (около 500 тыс.) рабочих и вооружённых солдат и матросов. Часть из них пришла к штаб-квартире большевиков во дворце Кшесинской. Срочно вернувшийся в город Ленин и другие видные большевики приветствовали демонстрантов, но не поддерживали курс на захват власти, что вызвало активное недовольство со стороны многих матросов и солдат. Демонстрантов направили к Таврическому дворцу *требовать* от эсеро-меньшевистских лидеров ВЦИК взять власть.

Конфронтационный характер событиям придали правые силы, которые организовали ряд провокаций, чтобы создать повод расправиться с революционным авангардом столицы при помощи войск, вызванных с фронта. Уже ночью 3 июля колонны гренадёров и павловцев были обстреляны провокаторами на Невском проспекте. Днём на Невском и в других районах города провокаторы обстреляли колонны рабочих. В газете «Известия» от 7 июля меньшевик Канторович писал: «На Садовой улице шла 60.000 толпа рабочих многих заводов. В то время, как они проходили мимо церкви, раздался звон с колокольни, и как бы по сигналу с крыш домов началась стрельба, оружейная и пулемётная. Когда толпа рабочих бросилась на другую сторону улицы, то с крыш противоположной стороны также раздались выстрелы». Газета сообщала, что и у Литейного моста, где находилось много демонстрантов, казаки были обстреляны пулемётным огнём из каменного дома, что спровоцировало перестрелку казаков с солдатами, причём казаки дали три залпа из орудий. По данным прессы в эти дни погибло 56 чел.

Правые социалисты заняли коварную позицию. С одной стороны, они пообещали демонстрантам решить вопрос о власти «сегодня–завтра», а с другой – поддержали просьбу правительства о вызове частей с фронта для наведения порядка. В ночь на 5 июля к Таврическому дворцу подошли отряды верных правительству войск, которым раздали листовки с фальшивыми свидетельствами, представлявшими Ленина немецким шпионом. Шестого июля в город вошёл отряд самокатчиков, которым события в столице были представлены как бунт солдат, не желавших отправки на фронт. Пулемётный полк и ряд других частей были расформированы. Правительственные войска захватили редакцию газеты «Правда» и штаб-квартиру большевиков, арестовали десятки членов партии. Ленин перешёл на нелегальное положение. ЦИК Советов Р. и С. Д. и Исполком Советов Кр. Д. выпустили совместную прокламацию, в которой говорилось: «Вооружённые толпы взбунтовавшихся солдат вместе с тайными черносотенцами и изменниками в течение нескольких дней расстреливали безоружных мужчин, женщин и детей. Они оскорбляли министров-социалистов, про-

изводили вооружённое нападение на заседание Совета Раб., Солд. и Крестьянских Депутатов и силой оружия пытались навязать свою волю избранным вами представителям». В телеграмме от 8 июля Керенский так известил страну о событиях: «С несомненностью выяснилось, что беспорядки в Петрограде были организованы при участии германских правительственных агентов... Руководители и лица, запятнавшие себя братской кровью и преступлением против родины и революции, – арестуются».

Остроту ситуации прибавили сообщения о неудаче наступления на фронте, начавшегося 18 июня. Солдаты Юго-Западного фронта в ходе атаки на Львов понесли тяжёлые потери и отошли на государственную границу России: они не хотели удерживать территорию, захваченную у Австро-Венгрии. Солдаты Западного и Северного фронтов сначала пошли в атаку, а затем вернулись в окопы. Русская армия потеряла около 150 тыс. убитыми, ранеными, попавшими в плен и пропавшими без вести. Недоверие к Временному правительству, толкнувшему армию в наступление, увеличилось.

В этих условиях эсеро-меньшевистский ВЦИК Советов не решился пойти на полный разгром и запрет партии большевиков. Правительство формально преследовало только тех, кто принимал активное участие в организации *вооружённой* демонстрации. Главным виновником считали Ленина как автора апрельского курса на борьбу за власть. Троцкий сам взял на себя ответственность за события и был арестован. Правительство арестовало, но затем отпустило Льва Каменева. Сталин в эти дни не скрывался и не был арестован. Как член ВЦИК он вёл переговоры с лидерами Исполкома, стремясь ослабить удар по партии. Лидеры эсеров и меньшевиков воспринимали Сталина и Каменева как правых большевиков, которые выступали против курса на вооружённый захват власти. Фракции большевиков продолжали работать в Советах по всей стране. В ряде городов, включая Москву, где не было вооружённой демонстрации, их позиции даже окрепли. Газета «Правда» вскоре стала выходить под другим названием.

В свою очередь во Временном правительстве произошли перемены. После отставки кадетов социалисты доминировали в составе министров, и 7 июля пост премьер-министра занял Керенский. Лидеры Советов объявили кабинет Керенского «правительством спасения революции» и признали за ним «неограниченные полномочия». В Декларации от 8 июля правительство обещало в августе на конференции Антанты добиться выработки новых целей войны, а также провести выборы в Учредительное собрание 17 сентября. 12 июля Чернов издал декрет, ограничивающий заключение земельных сделок.

Июльские тезисы. Именно в этой ситуации Ленин 10 июля направил в ЦК тезисы с новыми тактическими установками, которые были явной реакцией на уроки и итоги «июльских дней». Ленин заявил, что «фактически основная государственная

власть в России теперь есть военная диктатура» и предложил временно снять лозунг «Вся власть Советам», назвав его «теперь неверным». Объяснил он это тем, что Советы потеряли силу, «узаконив разоружения рабочих и революционных полков», а вожди эсеров и меньшевиков «окончательно предали дело революции» и превратили свои партии и Советы «в фиговый листок контрреволюции». «Объективное положение: либо победа *военной диктатуры до конца*, – делал вывод Ленин, – либо победа *вооружённого восстания рабочих*, возможная лишь при совпадении его с глубоким массовым подъёмом против правительства и против буржуазии на почве экономической разрухи и затягивания войны». По сути, Ленин говорил, что партии надо готовиться к вооружённому взятию власти, *не дожидаясь завоевания большинства* в Советах, как предусматривали решения Апрельской конференции. Иными словами он предлагал принципиальный пересмотр прежней тактики.

Тезисы Ленина оказались неожиданными для ЦК. На расширенном совещании ЦК 13–14 июля большинство участников высказалось против снятия лозунга «Вся власть Советам» и не согласилось с выводом Ленина о переходе власти в руки контрреволюционной буржуазии и верхов армии. В принятой резолюции участники совещания отметили «двойственный характер» власти. Основания для скептического отношения к ленинским оценкам были. Самой сильной партией в стране оставались эсеры, они доминировали в Советах и в армейских комитетах и не олицетворяли собой контрреволюционную военную диктатуру буржуазии. Её не олицетворял и Керенский, который возглавил правительство, в составе которого в тот момент доминировали министры-социалисты. Хотя Керенский играл в бонапартизм, лавируя между кадетами и социалистами, его сила заключалась в поддержке со стороны Советов. Большинство солдат в тыловых гарнизонах и действующей армии в политических вопросах по-прежнему ориентировались на Советы. Во многих городах Советы уже стали реальной силой, и большевики занимали в них прочные позиции. В то же время после «июльских дней» угроза установления военной диктатуры в стране была реальной. После провала наступления Керенский поставил во главе армии казачьего генерала Лавра Корнилова, который явочным порядком восстановил смертную казнь на фронте и требовал от премьера установить её и в тылу. Керенский колебался и тянул с принятием программы Корнилова, но и не отвергал её, утвердив смертную казнь на фронте. Отсюда и вытекал тезис совещания о «двойственном характере» власти.

Дальнейший ход событий подтвердил верность позиции участников совещания. После некоторых колебаний Керенский встал на путь возобновления коалиции с кадетами, и 24 июля они вошли в правительство на условиях, которые перечеркнули Декларацию от 8 июля. Керенский обещал кадетам, что будут предприняты меры для «наведения порядка», обеспечено «единение с союзниками», прекращены «преступные выступления» против землевладельцев до решения Учредительного собрания,

срок созыва которого будет отложен. 9 августа Керенский перенёс выборы на 12 ноября. Пойдя на компромисс с кадетами, Керенский в то же время не пошёл на компромисс с Корниловым и выступил против установления в стране военной диктатуры, но это стало ясно только 12 августа.

VI съезд РСДРП(б). В конце июля – начале августа большевики обсуждали ленинские тезисы на VI съезде партии, который полулегально прошёл в Петрограде без прямого участия Ленина, находившегося в подполье (в Разливе). На съезде Сталин говорил о том, что «в данный момент всё ещё неясно, в чьих руках власть», но в целом выступал в духе ленинских тезисов. Они были положены в основу резолюции «О политическом положении», где говорилось, что развитие классово-борьбы привело к «диктатуре контрреволюционной империалистской буржуазии, опирающейся на военную клику из командных верхов и прикрываемой революционной ширмой вождями мелкобуржуазного социализма». Резолюция предлагала такую программу действий. С одной стороны, в ней говорилось о том, что «правильным лозунгом в настоящее время может быть лишь полная ликвидация диктатуры контрреволюционной буржуазии». С другой стороны, подчёркивалось, что «пролетариат не должен поддаваться на провокацию контрреволюции, которая очень желала бы вызвать его на преждевременный бой». Съезд призвал «направить все усилия на организацию и подготовку сил к моменту, когда общенациональный кризис и глубокий массовый подъём создадут благоприятные условия для перехода бедноты города и деревни на сторону рабочих – против буржуазии». Только при этих условиях съезд ставил задачу перехода власти «в руки этих революционных классов» [23, с. 255–257]. Формула носила расплывчатый характер, давая возможность по-разному трактовать время наступления такого момента и способы взятия власти. Не говорилось и о том, что власть должна перейти к большевикам. Никаких специальных мер по подготовке вооружённого восстания принято не было. Съезд уделил большое внимание подготовке к выборам в Учредительное собрание, рассматривая их как главную ближайшую задачу партии. В то же время съезд оптимистично оценивал перспективы прихода большевиков к власти. В резолюции «Текущий момент и война» говорилось: «очень вероятно, новый неизбежный подъём *русской революции* поставит у власти рабочих и беднейших крестьян раньше переворота в капиталистических странах Запада». Также выражалась готовность оказать «всяческую (вплоть до вооружённой) поддержку борющегося пролетариата других стран» [23, с. 254].

Решения съезда представляли собой компромисс между левым и правым крыльями партии. По-иному и не могло быть в сложной и быстро меняющейся обстановке.

Корниловщина. Генерал Корнилов, став главковерхом, сразу насторожил премьера, заявив, что за свои дела будет отвечать «только перед своей совестью и всем народом» [24]. Уже в начале августа прошёл небеспочвенный слух о том, что Керен-

ский готов снять Корнилова с поста Верховного главнокомандующего. В ответ Союз казачьих войск, Союз георгиевских кавалеров и Союз офицеров заявили, что они подчиняются «только своему вождю-герою» Корнилову. Это был прямой вызов власти Керенского. 10 августа Корнилов прибыл в Зимний дворец на встречу с Керенским в сопровождении эскадрона туркмен Текинского полка с пулемётами, которые дежурили у подъезда Зимнего дворца. Накануне встречи Корнилов приказал перебросить 3-й казачий конный корпус и Дикую дивизию на подступы к Москве и Петрограду. На встрече Керенский фактически отверг представленную Корниловым программу милитаризации тыла и свёртывания деятельности комитетов на фронте. Вернувшись в Ставку, Корнилов сказал своему начштаба генералу Лукомскому, что Керенский водит его за нос [10].

Двенадцатого августа в Москве открылось *Государственное совещание*, на котором присутствовали представители партий и общественных организаций по квоте, установленной правительством. Керенский рассчитывал усилить легитимность своего кабинета, но обнаружил, что на совещании все правые силы сплотились и делают ставку на Корнилова. Премьер осознал угрозу и заявил, что не отдаст власти никому: «Я и направо и налево скажу вам, непримиримым, что ошибаетесь вы, когда думаете, что ... мы бессильны. ... и кто бы мне ультиматумы ни предъявлял, я сумею подчинить его воле верховной власти и мне, верховному главе её» [3].

В первый день работы Государственного совещания рабочие Москвы по призыву большевиков устроили мощную забастовку. Затем большевики фактически вступили в блок с эсерами и меньшевиками в момент, когда стало известно, что Корнилов двинул на Москву 7-й Оренбургский казачий полк. Все социалисты дружно работали с солдатами в гарнизоне. Командующий Московским гарнизоном полковник А. И. Верховский, понимая, что солдаты гарнизона не поддержат Корнилова, выполнил приказ Керенского и блокировал выдвижение казаков к Москве [2]. Не получив силовой поддержки, Корнилов уехал в Ставку. Дальнейшие события развивались так:

– 19 августа немцы начали наступление на Ригу, и 21 августа Рига пала. Ставка обвинила большевиков в разложении армии, а левые обвинили Корнилова в намеренной сдаче Риги с тем, чтобы создать повод для установления военной диктатуры;

– 25 августа Корнилов под предлогом усиления обороны столицы двинул на Петроград конный корпус под командованием генерала Крымова (две казачьи дивизии и Дикая дивизия). Крымов получил от Корнилова приказ занять город, обезоружить части Петроградского гарнизона и рабочих Петрограда и разогнать Советы;

– захват приурочили к 27–29 августа, ибо на эти дни выпадал полугодовой срок Февральской революции, и в Петрограде ожидалось юбилейные демонстрации. В ходе демонстраций группа офицеров, собранная в Петрограде во главе с казачьим атаманом А. Дутовым, должна была спровоцировать «беспорядки», якобы организованные большевиками. Акция была направлена не только против большевиков и

Советов, но и против Керенского. О настрое офицеров войск, выдвигавшихся к Петрограду, писал казачий генерал П. Краснов: «Керенского в армии ненавидят. ... Туземцам все равно, куда идти и кого резать, лишь бы их князь Багратион был с ними. Никто Керенского защищать не будет. Это – только прогулка; все подготовлено» [8];

– 26 августа Корнилов предложил Керенскому отправить правительство в отставку и прибыть в Могилев. В ответ Керенский потребовал, чтобы Корнилов сдал должность Верховного главнокомандующего и прибыл в Петроград. Корнилов отказался и обвинил правительство в том, что оно «под давлением большевистского большинства Советов действует в полном согласии с планами германского генерального штаба» [25].

Перед угрозой военной диктатуры все социалисты сплотились для отпора корниловцам, сформировав в Петрограде Комитет народной борьбы с контрреволюцией на паритетных началах. Керенский, не доверяя юнкерам и казакам, обратился за помощью к матросам-большевику крейсера «Аврора», которые взяли под охрану Зимний дворец. Дальше железнодорожники стали останавливать эшелоны, идущие на Питер. Посланные им навстречу агитаторы объяснили рядовым казакам и бойцам Дикой дивизии, во что их втягивают. Мятеж провалился без выстрела. На фронтах солдатские комитеты арестовали офицеров, заподозренных в поддержке Корнилова. Лёгкость ликвидации мятежа была обусловлена тем, что все советские партии и Керенский действовали вместе.

Ленин и ЦК. События мятежа фактически опровергли июльские тезисы Ленина о бессилии Советов и предательстве эсеров и меньшевиков, ставших прикрытием для контрреволюции. В эти дни ЦК партии большевиков принимал решения, которые часто не совпадали с предложениями Ленина, поскольку тот находился в Финляндии и не имел достаточной информации. Оторванность Ленина от Питера наиболее явно сказалась в том, что накануне похода Крымова на Петроград Ленин думал не об опасности удара контрреволюции, а о необходимости готовить партию к восстанию против Временного правительства. Его воодушевили итоги выборов в городскую Думу Петрограда, проведённые 20 августа: большевики получили 67 мест, эсеры – 75, кадеты – 42, меньшевики – 8. В рабочих районах столицы победа большевиков была полной. Такие результаты побудили Ленина просить ЦК издать нелегальный листок, который кончался бы призывом: «Долой правительство Керенского, меньшевиков и эсеров, обманывающее народ, затягивающее войну, защищающее грабительские интересы капиталистов, оттягивающее выборы в Учредительное собрание!» [9, т. 34, с. 88]. Листок не был издан. Напротив, ЦК сделал заявление, что слухи о выступлении большевиков – это провокация [20, 28 августа]. ЦК принял правильное решение, поскольку корниловцы готовили захват Петрограда как раз под предлогом назревания там нового выступления большевиков.

Ведущую роль в ЦК в эти дни играл Лев Каменев. Уже 27 августа от имени фракции большевиков во ВЦИК Советов он предложил эсерам и меньшевикам создать правительство на базе Советов, выдвинув общедемократическую программу [20, 28 августа]. Лидеры эсеров и меньшевиков взяли паузу. Линия Каменева вела к формированию правительства во главе с правыми социалистами, а не во главе с большевиками. Ленина явно пугала такая перспектива, и 30 августа он написал письмо в ЦК, в котором, не упоминая о Каменеве, критиковал тех большевиков, которые, по его мнению, «скатились до блока с эсерами», и призывал ЦК быть готовым к *возможности взять власть* в ходе войны с Корниловым: «Развитие этой войны одно только может нас привести к власти <...> завтра же события могут нас поставить у власти и тогда мы её не выпустим» [9, т. 34, с. 121]. Однако, прочитав полученные шесть номеров газеты «Рабочий», в которых освещались события мятежа и позиция ЦК, Ленин сделал к письму приписку, заявив о «полном совпадении» взглядов. Совпадение не было полным: возможность взять власть на волне борьбы с Корниловым ЦК большевиков не рассматривал. Напротив, 31 августа по докладу Каменева ЦК большевиков принимает резолюцию «О власти», в которой вновь предлагает ВЦИК Советов сформировать правительство без кадетов [19]. Теперь ВЦИК отклонил это предложение. Однако его в тот же день поддержал Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, а 5 сентября – Московский Совет. Начался процесс большевизации Советов, который открывал для большевиков новые возможности и требовал принятия новой тактики...

Литература

1. Бюллетени Всероссийской конференции фронтовых и тыловых организаций РСДРП (б). № 3, 1917, 18 июня.
2. Верховский А. И. На трудном перевале. М., 1959. С. 310.
3. Государственное совещание (1917; Москва). М.; Л.: Центрархив, 1930. С. 7.
4. Земля и воля. 1917. 10 мая.
5. Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, 1917. 6 мая.
6. Кедров М. Всероссийская конференция военных организаций РСДРП(б) // Великая Октябрьская социалистическая революция: сборник воспоминаний участников революции в Петрограде и Москве. М., 1957. С. 78–79.
7. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 1. М.: Политиздат, 1983. С. 561–562.
8. Краснов П. Н. На внутреннем фронте. АРР. Т. 1. Берлин, 1921. С. 115.
9. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 31, 32, 34.
10. Лукомский А. С. Воспоминания. Берлин. 1922. Т. 1. С. 222–223, 225, 227.
11. Минц И. И. История Великого Октября. Т. 2. М.: Наука, 1977. С. 335, 336.
12. Партия социалистов-революционеров. Док. и мат. В 3 томах. Т.3. Ч 1. Февраль-октябрь 1917 г. М.: РОССПЭН, 2000.

-
13. Первый Всероссийский съезд Советов Р. и С. Д. Т. 1. М. – Л. 1930. С. 69.
 14. Петербургский комитет РСДРП в 1917 г. Протоколы и материалы заседаний. СПб: Бельведер, 2003.
 15. Подвойский Н. И. Военная организация РСДРП (б) // Красная летопись. М.– Пг., 1923. № 6. С. 76.
 16. Правда. 1917. 23 (10 июня), 26 июня (13 июня), 20 (13) июня.
 17. Пролетарская революция. 1927. № 2–3 (61–62). С. 245–246.
 18. Протоколы 3-го съезда ПСР, П., 1917, С. 477–478.
 19. Протоколы Центрального Комитета РСДРП (б). Август 1917 – февраль 1918. М., 1958, с. 37–38.
 20. Рабочий. 1917 № 2. 26 августа. С. 5.; № 8. 30 августа. Рабочий. 1917. № 4. 28 августа.
 21. Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации. Т. 1. М.: Изд-во Ком. Академии. 1929.
 22. Солдатская Правда. №19, 24 (11) мая 1917 г.
 23. Шестой съезд РСДРП (большевиков). Август 1917 года. Протоколы. М.: Госполитиздат, 1958.
 24. Чернов В. М. Великая русская революция. М.: Центрполиграф, 2007. С. 178.
 25. Browder R.P., Kerensky A.P. (eds.). The Russian Provisional Government 1917: Documents. Stanford, 1961, vol. 3, p. 1573.